

TA'LIMDA INNOVATSION TEXNALOGIYALAR**Rahamqulova Asila Sharofiddinqizi,****Rustamova Muxlisa Faxriddinqizi**

CHDPU, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 23/4-guruh talabasi

raxamqulovadildora@gmail.comrustamovamuxlisa837@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalarining zamonaviy ta'limdagi o'rnini, ularning samaradorligi va o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydigan uslublari tahlil qilinadi. "Tarozi", "Yelpig'ich" va "Zigzag" texnologiyalari misolida ularning amaliy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, texnologiya, metod, o'qituvchi, o'quvchi, mustaqillik, fikrlash, interfaol, usul, zamonaviylik, samaradorlik, pedagogika, yondashuv.

Annotation. The article analyzes the role and effectiveness of innovative educational technologies in modern education. It highlights how methods like "Scales," "Fan," and "Zigzag" develop students' critical thinking and learning independence.

Keywords: education, innovation, technology, method, teacher, student, independence, thinking, interactive, approach, effectiveness, pedagogy, learning, modernity.

Аннотация. В статье анализируется роль и эффективность инновационных образовательных технологий в современном обучении. Рассматриваются методы «Весы», «Веер» и «Зигзаг» как инструменты развития критического мышления и самостоятельности учащихся.

Ключевые слова: образование, инновация, технология, метод, учитель, ученик, самостоятельность, мышление, интерактив, подход, эффективность, педагогика, обучение, современность.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborat texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishning sabablaridan biri shu vaqtgacha a'nanaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiya ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlarga, mustaqil

o'rganib, tahlil qilishlarga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlarga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlantirishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatarda boshqaruvchilik, yunaltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Innovatsion texnologiyalarga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar, o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini taminlaydi.

Ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishini ta'minlash uchun ta'lim muassasalarga yaxshi tayorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan kadr bo'lishi kerak. Yoshlarga zamonaviy bilim berish va ularda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni beqiyos. Ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llashda zamonaviy axborot texnologiyalari keng imkoniyat yaratmoqda.

2020-yil 27-fevralda Prezident tomonidan "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror qabul qilingan. 2024-yil 16-oktyabrda "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmoni (PF-158) qabul qilingan.

Shu nuqtai nazardan hozirgi zamon ta'limida 3 xil yondashuv bor. Bular:

- ❖ Ko'rgazmali yondashuv
- ❖ Texnologik yondashuv
- ❖ Zamonaviy yondashuv

«Tarozi» texnologiyasi. Mazkur texnologiya munozarali, murakkab mazmunli mavzularni o'rganishda qo'l keladi. U tanqidiy tafakkur, mantiq, ijodiy improvizatsiya, fikran tajribalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu texnologiya dalillash qobiliyatini rivojlantirish, o'z dalillarini yozma va og'zaki shaklda ishonchli va lo'nda ifodalashni shakllantiradi, o'z nuqtai nazarini himoya qiladi, muxoliflarni ishontiradi, munozara madaniyatiga o'rgatadi.

«Tarozi» texnologiyasi o'quv materialini o'rganishning turli bosqichlarida qo'llanishi mumkin. Ammo u o'tilgan materiallar bo'yicha xulosa qilish bosqichida yuqori samara va natija beradi, chunki o'qiyotganlarning yuqori darajada xabardorliklarini va o'rganilgan materiallardan erkin foydalanishini nazarda tutadi. Bu texnologiya kichik guruhlarda va jamoalar orasida amaliyotga tatbiq etilishi mumkin.

Asosiy tushunchalar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Mavzu turli nuqtai nazarlarning to'qnashuviga imkoniyat beruvchi hamda ulardan birortasiga ham imtiyoz bermaydigan tasdiqdir. Mavzu shunday tanlanishi kerakki, u o'rganilayotgan mavzuning barcha qirralarini ochishi, o'quvchilarning axborot qidirish hamda izlanuvchanlik faoliyatlarini rag'batlantirsin.

Argument – bu o'z nuqtai nazarini tasdiqlashga olib keluvchi asosli dalil, g'oya, mulohazadir. Dalillash anik, mantiqiy, asoslangan bo'lishi, faktlar, sharhlar, mulohazalar, isbotlar, misollar, iqtiboslar, manbalarga, obro'li guvohnomalarga havolalar va boshqalar bilan quvvatlangan bo'lishi kerak.

Kontrargument (qarshi dalillash) – bu raqibning dalillarini rad etish bo'lib, u dalillashga qo'yiladigan talablarga mos kelishi kerak. To'g'ri tanlangan kontrargument raqibning nuqtai nazarini zaiflashtirishi hamda o'zining himoya yoki rad etish chizig'ini mustahkamlashi lozim.

Ta'limdan tashqari mazkur metod tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi:

- ❖ rahbarlik sifatlarini shakllantirish;
- ❖ o'z shaxsini takomillashtirishga intilish;
- ❖ faol hayotiy nuqtai nazarini shakllantirish;
- ❖ o'zga fikriga hurmat va toqat qilish;
- ❖ jamoada ishlashni eplay olish;
- ❖ murosali qarorga kela olish;
- ❖ xushmuomalalik;
- ❖ o'z faoliyati natijalariga mas'ullik va qiziqish.

“Yelpig'ich” texnologiyasi. Bu texnologiya murakkab, ko'ptarmoqli, mumkin qadar, muammo xarakteridagi mavzularni o'rganishga qaratilgan. Texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha biryo'la axborot beriladi. Ayni paytda, ularning har biri alohida nuqtalardan muhokama etiladi. Masalan, ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari belgilanadi. Bu interaktiv texnologiya tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'z g'oyalari, fikrlarini yozma va og'zaki shaklda ixcham bayon etish, himoya qilishga imkoniyat yaratadi. “Yelpig'ich” texnologiyasi umumiy mavzuning ayrim tarmoqlarini muhokama qiluvchi kichik guruhlarning, har bir qantashuvchining, guruhning faol ishlashiga qaratilgan. “Yelpig'ich” texnologiyasi mavzuni o'rganishning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin:

- ❖ -boshida: o'z bilimlarini erkin faollashtirish;

❖ -mavzuni o'rganish jarayonida: uning asoslarini chuqur fahmlash va anglab yetish;

❖ -yakunlash bosqichida: olingan bilimlarni tartibga solish.

Bu texnologiya talabalarga tanqidiy, tahliliy va ainq mantiqiy fikrlashlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'z g'oyalari, fikrlarini yozma va og'zaki shaklda ixcham bayon etish, shuningdek, uni himoya qilishga imkoniyat yaratadi.

Ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish zamon talabiga aylangan. An'anaviy ta'lim tizimida o'quvchilar ko'proq tayyor bilimlarni qabul qilish bilan cheklangan bo'lsa, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari ularni mustaqil o'rganishga, tahlil qilishga va ijodiy fikrlashga o'rgatadi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirib, yoshlarning bilim va ko'nikmalarini yanada chuqurlashtirish imkonini yaratadi. Innovatsion pedagogik metodlar, xususan «Tarozi», «Yelpig'ich» va «Zigzag» texnologiyalari o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mantiqiy mulohaza yuritish, jamoada ishlash va o'z fikrini himoya qilish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. Ushbu usullar nafaqat bilim berishda, balki tarbiyaviy vazifalarni bajarishda ham samarali hisoblanadi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi va interfaol usullarni faol qo'llashi zarur.

Xulosa qilib aytganda, ta'limda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish nafaqat bilim berish jarayonini yanada samarali qilish, balki yoshlarning mustaqil fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu esa mamlakatning intellektual salohiyatini oshirishga, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga yordam beradi. Shuning uchun ham zamonaviy ta'lim muassasalari va o'qituvchilar innovatsion pedagogik yondashuvlarni doimiy ravishda o'rganib, amaliyotga tatbiq etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, D. Kommunikativ yondashuv asosida ona tili o'qitish. - Toshkent: Ilm Ziyos, 2021. 112-b.
2. Qodirova M. Ona tili ta'limida interfaol metodlardan foydalanish. - Toshkent: O'zbekiston, 2020. 98-b.
3. Jo'rayeva, N. Til o'qitish metodikasi. -Toshkent: Fan, 2019. 156-b.
4. Avliyakov, N. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. - Toshkent: TDPU 2017. 184-b.
5. Vygotsky, L. S. Thought and Language. Cambridge: -MIT Press, 1986. 48-b.